

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846780>

УДК 574.3: 57.045:57.048

ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА ПОПУЛЯЦИИ ТЕМНОЙ ПОЛЕВКИ (*MICROTUS AGRESTIS* L.) С РАЗНЫМИ СТЕПЕНЯМИ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ

Н.Ф. Черноусова,

к.б.н., доц., снс,
ИЭРиЖ УрО РАН,
г. Екатеринбург

Аннотация: Изучали многолетнюю динамику популяций темной полевки (*M.agrestis*) в городской черте крупного промышленного центра (г. Екатеринбург): лесопарках и внутригородских участках; и в относительно ненарушенном сосновом лесу. Выявили, что для этого вида погодные условия не оказывают существенного действия на численность. Основным фактор, влияющий на жизнедеятельность этого вида – это урбанистическое воздействие, и главным образом рекреация, что приводит к заметному сокращению численности темной полевки вплоть до полного уничтожения.

Ключевые слова: темная полевка (*M.agrestis*), многолетняя динамика, рекреация, погодные условия

THE INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS ON THE POPULATION OF DARK VOELE (*MICROTUS AGRESTIS* L.) WITH DIFFERENT DEGREES OF RECREATION LOAD

N.F. Chernousova,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Senior Researcher,
IERiZh UB RAS,
Yekaterinburg city

Annotation: We studied the long-term dynamics of populations of the field vole (*M.agrestis*) in the urban boundaries of a large industrial center (Yekaterinburg): forest parks and inner-city areas; and in a relatively undisturbed pine forest. It was found that for this species, weather conditions do not have a significant effect on the number. The main factor affecting the vital activity of this species is urban impact, and mainly recreation, which leads to a noticeable reduction in the number of the field vole up to complete destruction.

Keywords: field vole (*M.agrestis*), long-term dynamics, recreation, weather conditions

Во всем мире все больше диких видов исчезают и/или вымирают, что в полной мере относится и к полевым, численность которых, например, на участках, подвергающихся действию урбанизации, значительно сокращается вплоть до полного их исчезновения. Зеленые зоны на окраинах городов позволяют сохранять некое подобие разнообразия живой природы. Однако виды микромаммалий, адаптирующиеся к близкому присутствию человека и создаваемой им трансформированной среде обитания, могут иметь или такую же динамику как в природных сообществах, или отличную от обитающих в них. Сравнение этих динамик позволит подтвердить или опровергнуть гипотезу, что для динамики мелких млекопитающих в первую очередь важны или природно-климатические внешние факторы, или условия микроместообитания. Исследование динамики широко распространенного вида *M.agrestis* (Linnaeus, 1761) с этой точки зрения, несомненно, представляет интерес. В отличие от европейской части ареала, где пашенная полевка многочисленный, а порой и доминирующий вид [1-4], на Урале она, хотя и обычна, но малочисленна [5]. Пашенная полевка отличается от других видов грызунов уральской фауны наибольшей биотопической мобильностью. В каждый год она заселяет сравнительно небольшой набор местообитаний, перечень которых в следующем году может радикальным образом измениться из-за межгодовых колебаний условий среды. Биология этого вида на Урале изучена слабо [5].

Материал и методика.

Исследования проводили в лесопарках крупного промышленного центра (г. Екатеринбург), расположенных по периметру вокруг города, двух внутригородских участках остатков соснового леса и находящемся на расстоянии около 50 км на юго-восток от города сосновом лесу. Все участки городской черты подвергаются разной степени рекреационной нагрузки. Лесной участок подвержен незначительной рекреационной нагрузке, рассматривался нами в качестве контроля (подробное описание биотопов дано в статьях) [6, 7].

Изучали динамику сообществ мелких млекопитающих на выбранных участках на протяжении 28 лет (1990-2018 гг.). В каждом участке ловушки располагались приблизительно в одних и тех же местах в течение всего периода работы. Отрабатывали по 300 ловушко-суток (л.-с.) на участке. Затем на фоне общей динамики численности микромаммалий рассмотрели динамику популяции пашенной полевки и влияние климатических факторов

на эту динамику. В разные годы данные по тому или иному локалитету отсутствовали. Наиболее длинный ряд представлен в лесу.

По результатам многолетних исследований в нашем случае, как и в местах, где *M.agrestis* всегда многочисленна [8], максимальная численность пашенной полевки, в те годы, когда отловы проводили в оба сезона, наблюдалась осенью. В данной статье мы приводим результаты только летних отловов, т.к. они были наиболее продолжительными.

Результаты и обсуждения.

За весь период исследований на внутригородских участках *M.agrestis* не была встречена ни разу (что, очевидно, свидетельствует о негативной реакции вида на урбаногенное воздействие, возможно, из-за повышенного значения фактора тревожности).

Из 4-х лесопарков вокруг города, расположенных в разных направлениях розы ветров, темная полевка встречалась время от времени лишь в 2-х (юго-западном и северо-восточном) на участках с наименьшей рекреационной нагрузкой, а в одном (северо-западном) была отловлена единичными экземплярами два раза: летом 2001 и осенью 2007 года.

Максимальное обилие пашенной полевки в черте города зарегистрировано в 2001 году: 7.3 особи на 100 л.-с. в северо-восточном и 4.3 – в юго-западном лесопарках (рис. 1). Как видно из рисунка, это совпало с максимальной общей численностью микромаммалий в данных местообитаниях.

Хотя по визуальной оценке (рис. 1) в лесу динамики пашенной полевки и сообщества грызунов не совпадают, однако коэффициент корреляции Спирмена оказывается значимым ($r_s = 0.77$, $p < 0.01$). Для городских сообществ видимое большее совпадение этих динамик имеет меньшие значения коэффициент ($r_s = 0.55$, $p < 0.01$ для С-В и незначимое для Ю-З). Скорее всего такой статистический результат следствие малочисленности *M.agrestis* в городской черте.

В лесу для *M.agrestis* характерна динамика примерно с трех-пятилетним циклом. Хотя в большинстве случаев обилие пашенной полевки мало по сравнению с другими видами, но в некоторые годы она составляла более 20 % (1999, 2001, 2009, 2011, 2015 гг.) от всех отловленных в лесу полевков.

В лесопарках города наблюдается несколько иная картина по сравнению с лесным сообществом. Во-первых, нет выраженных циклических колебаний *M.agrestis*. Во-вторых, ее численность чрезвычайно мала: за все годы только в одном случае в Юго-западном в 1991 году и в Северо-восточном лесопарке в 2001 г. в она достигала существенной доли в сообществе грызунов (51.2 и 21,8 %, соответствен), во все остальные годы редко чуть превышала 10 %, а в большинство лет пяти процентов.

Рисунок 1 – Динамика *M. agrestis* на фоне динамики численности сообщества грызунов в (1) – лесу; 2) – Юго-западном лесопарке; 3) – Северо-восточном лесопарке)

Условные обозначения: линии – динамика численности сообщества грызунов; прямоугольники – численность *M. agrestis*.

Таким образом, можно заключить, что на *M.agrestis* урбанистское влияние (главным образом рекреационное) оказывает большее воздействие, чем на другие лесные виды мышевидных грызунов, и в частности полевков, южной подзоны таежной зоны. Что особенно заметно в последнее десятилетие, когда рекреационное воздействие в лесопарках возросло. Темная полевка отсутствует в городских отловах, начиная с 2008 г., за исключением 1 экз., отловленного в 2010 г., в то время как в этот период в контрольном лесу мы отмечали ее почти постоянное присутствие с обычной цикличностью.

Исходя из этого результата, по состоянию популяций ряда видов мелких млекопитающих, и в частности, темной полевки мы можем косвенно заключить о степени трансформации лесного биоценоза в лесной зоне южной тайги.

Второй этап нашей работы состоял в том, чтобы оценить влияют ли погодные условия на динамику *M.agrestis*. и не связано ли с этим сокращение ее численности в относительно фоновом лесном сообществе и практически полное исчезновение в лесопарках.

Данные по погоде мы брали с сайта «Погода и климат» (http://www.pogodaiklimat.ru/history/28440_2.htm). По архиву данных среднемесячных показателей погоды рассчитали среднесезонные температуры и количество зимних осадков (с декабря по март в наших условиях).

На рисунке 2 видна динамика колебания среднесезонных температур и численности полевки в рассматриваемых локалитетах. Визуально представляется, что существует некоторая зависимость между ними. Однако, чтобы формально оценить возможную связь численности полевки с динамикой погодных условий рассчитали корреляцию этих показателей.

Поскольку все показатели не имели нормального распределения, мы использовали коэффициент корреляции Спирмена (табл. 1).

Большинство полученных нами значений коэффициентов корреляции между отдельными показателями погодных условий и численности полевки для леса было значительно ниже 0.1 и только некоторые приближались к 0,2 (т.е. можно говорить только о слабой связи), но и в этих случаях они были далеки от значимости (табл. 1). Высота снега во всех случаях, когда значения r_s приближались к 0.2 отрицательно коррелировала с численностью *M.agrestis*, но так как $p > 0.05$ связь между этими показателями также отсутствует. Для грызунов альпийской зоны Норвегии группой исследователей [9] была выявлена зависимость их численности от высоты снежного покрова и зимних температур. Однако мы такой связи не обнаружили. Возможно полученные различия – это результат более суровых условий в местах исследований Норвегии.

Кроме зимних температур и высоты снега, предположительно, численность полевки могла быть связана с весенними температурами, но такую связь мы обнаружили только для животных из Юго-западного лесопарка (табл. 1). Для всех локалитетов наблюдается слабая, но недостоверная отрицательная связь численности темной полевки с летними температурами.

Рисунок 2 – Динамика численности *M. agrestis* на фоне динамики среднесезонных температур

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции для рассмотренных показателей

	Лес	Юго-Западный	Северо-восточный	снег (мм)	сред. зимн.	сред. весенн.	сред. летн.	сред. осенн.	сред. год.
Лес	0.00	0.26	0.02	0.29	0.63	0.26	0.55	0.42	0.54
Юго-Западный	0.26	0.00	0.01	0.94	0.56	0.02	0.62	0.27	0.37
Северо-восточный	0.52	0.57	0.00	0.31	0.68	0.59	0.09	0.90	0.24
снег (мм)	-0.21	0.01	-0.22	0.00	0.38	0.56	0.77	0.74	0.61

	Лес	Юго-Западный	Северо-восточный	снег (мм)	сред. зимн.	сред. весн.	сред. летн.	сред. осенн.	сред. год.
сред. зимние	0.10	0.10	0.07	-0.20	0.00	0.64	0.91	0.74	0.31
сред. весенние	0.22	0.49	0.12	0.13	-0.11	0.00	0.24	0.00	0.00
сред. летние	-0.12	-0.11	-0.38	0.07	-0.03	0.27	0.00	0.55	0.01
сред. осенние	-0.16	0.31	0.03	0.08	-0.08	0.65	0.14	0.00	0.0006
сред. годовые	-0.12	0.20	-0.26	0.12	0.23	0.60	0.53	0.68	0.00

Условные обозначения: значения r_s под диагональю (розовый фон – отрицательные значения), уровни значимости p – над диагональю.

Динамика *M. agrestis* коррелирует (табл. 1) между отдельными локалитетами в городской черте ($r_s = 0.57$, $p = 0.01$), а с лесным сообществом только в Юго-западном лесопарке ($r_s = 0.52$, $p = 0.02$).

Из этого следует, что на обилие пашенной полевки в нашем регионе в первую очередь влияют биотопические условия местообитаний, а не природно-климатические флуктуации общие для региона. Тем более что контрольный участок расположен на расстоянии всего 50 км от города.

Заключение.

На основе многолетних наблюдений за динамикой популяций *M. agrestis* в городской черте крупного промышленного центра и относительно ненарушенном сосновом лесу (подзона южной тайги) можно заключить, что для темной полевки погодные условия не оказывают существенного действия на численность. Основным фактор, влияющий на жизнедеятельность этого вида – это урбанистическое воздействие, и главным образом рекреация, что приводит к заметному сокращению численности темной полевки вплоть до полного уничтожения.

Список литературы

- [1] Ивантер Э.В. Экология темной полевки (*Microtus agrestis* L.) в коренных и антропогенных ландшафтах восточной Фенноскандии. / Э.В. Ивантер, Ю.П. Курхинен, А.В. Соколов. // Экология. – 2013. № 3. 189–196 с.
- [2] Ивантер Э.В. К изучению размножения и экологической структуры популяции темной полевки (*Microtus agrestis*) в Восточной Фенноскандии. / Э.В. Ивантер // Зоол. журн. – 2014. Т. 93. № 9. 1140–1150 с.
- [3] Redpath S.M. Field Vole *Microtus agrestis* abundance and Hen Harrier *Circus cyaneus* diet and breeding in Scotland. / S.M. Redpath, S.J. Thirgood, R. Clarke // Ibis. – 2002. 144 p. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.researchgate.net/publication/313059226>. (дата обращения: 09.11.2021).
- [4] Gouveia A. Long-term pattern of population dynamics in the field vole from central Europe: cyclic pattern with amplitude dampening. / A. Gouveia, V. Bejček, J. Flousek et all. // Popul. Ecol. – 2015. V. 57. 581–589 p. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.researchgate.net/publication/307837290>. (дата обращения: 09.11.2021)
- [5] Большаков В.Н. Млекопитающие Свердловской области. Справочник-определитель. / В.Н. Большаков, К.И. Бердюгин, И.А. Васильева, И.А. Кузнецова. – Екатеринбург: Из-во «Екатеринбург», 2000. 240 с.
- [6] Черноусова Н.Ф. Сообщества мелких млекопитающих в урбаногенно-нарушенных лесных экосистемах. / Н.Ф. Черноусова, О.В. Толкач, О.Е. Добротворская. // Экология. – 2014. № 6. 439–447 с. [Chernousova N.F. Small mammal communities in forest ecosystems affected by urbanization. / N.F. Chernousova, O.V. Tolkach, O.E. Dobrotvorskaya. // Rus. J. Ecol. – 2014. V. 45. № 6. 490–497 p.].
- [7] Черноусова Н.Ф. Динамика численности мелких млекопитающих на урбанизированных территориях. / Н.Ф. Черноусова. // Сибирский экологич. журн. – 2010. № 1. 149–156 с.
- [8] Broughton R.K. Agri-environment scheme enhances small mammal diversity and abundance at the farm-scale. / R.K. Broughton, R.F. Shore, M.S. Heard et all. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.researchgate.net/publication/261953959>. (дата обращения: 16.11.2021).
- [9] Kausrud K.L. Linking climate change to lemming cycles. / K. L. Kausrud, A. Mysterud, H. Steen et all // NATURE. – 2008. V. 456. № 6. 93–97 p.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ivanter E.V. Ecology of the field vole (*Microtus agrestis* L.) in the native and anthropogenic landscapes of eastern Fennoscandia. / E.V. Ivanter, Yu.P. Kurkhinen, A.V. Sokolov. // *Ecology*. – 2013. No. 3. 189-196 p.
- [2] Ivanter E.V. To the study of reproduction and ecological structure of the population of the field vole (*Microtus agrestis*) in Eastern Fennoscandia. / E.V. Ivanter // *Zool. zhurn.* – 2014. T. 93. No. 9. 1140-1150 p.
- [3] Redpath S.M. Field Vole *Microtus agrestis* abundance and Hen Harrier *Circus cyaneus* diet and breeding in Scotland. / S.M. Redpath, S.J. Thirgood, R. Clarke // *Ibis*. – 2002. 144 p. [Electronic resource]. – URL: <https://www.researchgate.net/publication/313059226>. (date of access: 09.11.2021).
- [4] Gouveia A. Long-term pattern of population dynamics in the field vole from central Europe: cyclic pattern with amplitude dampening. / A. Gouveia, V. Bejček, J. Flousek et al. // *Popul. Ecol.* – 2015. V. 57. 581–589 p. [Electronic resource]. – URL: <https://www.researchgate.net/publication/307837290>. (date of access: 09.11.2021)
- [5] Bolshakov V.N. Mammals of the Sverdlovsk Region. Reference guide. / V.N. Bolshakov, K.I. Berdyugin, I.A. Vasilyeva, I.A. Kuznetsova. – Yekaterinburg: Publishing house "Yekaterinburg", 2000. 240 p.
- [6] Chernousova N.F. Communities of small mammals in urban-disturbed forest ecosystems. / N.F. Chernousova, O. V. Tolkach, O.E. Dobrotvorskaya. // *Ecology*. – 2014. No. 6. 439-447 p. [Chernousova N.F. Small mammal communities in forest ecosystems affected by urbanization. / N.F. Chernousova, O.V. Tolkach, O.E. Dobrotvorskaya. // *Rus. J. Ecol.* – 2014. V. 45. No. 6. 490-497 p.].
- [7] Chernousova N.F. Dynamics of the number of small mammals in urbanized areas. / N.F. Chernousov. // *Siberian Ecological. zhur.* – 2010. No. 1. 149-156 p.
- [8] Broughton R.K. Agri-environment scheme enhances small mammal diversity and abundance at the farm-scale. / R.K. Broughton, R.F. Shore, M.S. Heard et al. [Electronic resource]. – URL: <https://www.researchgate.net/publication/261953959>. (date of access: 16.11.2021).
- [9] Kausrud K.L. Linking climate change to lemming cycles. / K. L. Kausrud, A. Mysterud, H. Steen et al // *NATURE*. – 2008. V. 456. No. 6. 93-97 p.

© Н.Ф. Черноусова, 2021

Поступила в редакцию 24.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Черноусова Н.Ф. Влияние погодных условий на популяции темной полевки (*Microtus agrestis* L.) с разными степенями рекреационной нагрузки // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 44-53. URL: <https://ip-journal.ru/>